

“रंगों की अभिव्यक्ति वाराणसी के भित्ति चित्रों में”

डॉ. ईश्वर चन्द गुप्ता

असि. प्रो. चित्रकला विभाग, धर्म समाज कॉलेज, अलीगढ़

रंग चित्र की आत्मा है, रंगों के प्रति मनुष्य आसक्ति आदिम समय से ही रहा है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में रंगों का प्रचलन बहुत पुराना है रंग हमारे जीवन के साथी, ये हमारे सुखों को इंगित करते हैं। सामाजिक उत्सवों-पर्वों पर इनकी छटा चारों ओर बिखरी होती है। शुभ कार्य हो या अतिथि आगमन पर प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाई जाती है रंग हमारे जीवन में खुशी एवं ऊर्जा भर देते हैं भारतीय आध्यात्म भी विभिन्न रंगों से सराबोर है। सृष्टि में अनेक रंग मौजूद हैं भारतीय रंग मनोविज्ञान का आधार प्रकृति है प्रकृति में अनेक रंगों को आकाश में देखते हैं जिनमें से कुछ विरोधी प्रकृति के दिखते हैं। रंगों के प्रति मानव का आकर्षण कभी कम नहीं हुआ, आदिम गुहावासियों से लेकर आधुनिक मानव ने सौन्दर्य के विकास में रंगों (वर्णों) का सहारा लिया। रंगों के प्रति रहस्य जानने के लिए मनुष्य का मन सदैव उत्सुक रहा है। सन् 1670 में 'सर आइजक न्यूटन' नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम रंगों के उत्पत्ति का रहस्य हटाया उनका मानना है कि वर्ण (कलर) की उत्पत्ति प्रकाश से होती है।¹ प्रकृति में जितने भी रंग दिखाई देते हैं वे प्रकाश के विभिन्न अंग हैं प्रकाश की प्राप्ति सूर्य की रोशनी से होती है अर्थात् सूर्य की रोशनी ही रंगों का उद्गम माना गया है यह सर्वविदित है कि सूर्य की रोशनी में सात रंग होते हैं, किन्तु यह सात रंग इसलिए हमें नहीं दिखाई देते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और इसी घूमने के कारण यह सातों रंग दिखाई नहीं पड़ते हैं इन सब रंगों का समूह सात रंग की पट्टीयों होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, बल्कि प्रकाश (धूप) के रूप में दिखाई देते हैं इन्द्रधनुष के सात रंग वर्षा के दिनों में आकाश में दिखाई देते हैं। संस्कृति के विकास के साथ-साथ रंग योजना भी विकसित होती रहती है। मनुष्य अनादि काल से रंग योजना में लीन दिखाई देता है। उसे अपने रंगों को संस्कृति, सभ्यता के साथ विकास देने में आनन्द आता है। बीसवीं शताब्दी के आरंभ से ही कलाकारों ने रंगों का उपयोग अधिक विकसित रूप में करना शुरु किया।

भारत में विक्रम सम्वत् 1 (एक) से लेकर छठी या सातवीं शताब्दी तक चित्रकला का युग रहा है। इसी समय 'अजन्ता' के भित्ति चित्रण सुन्दर चित्र बने हैं।² इन्हीं शताब्दियों में विश्व में सबसे समृद्ध भित्ति चित्रण में इन्द्रधनुषी रंग योजना दिखाई देती है। भारतीय चित्रकला के उज्ज्वल इतिहास भित्ति चित्रों से आरम्भ होती है। मानव ने अपने अभिव्यक्त को जो आधार चुना है वह भित्तिथी थीं। वाराणसी के भित्ति चित्रों के कलाकारों ने भी इस इन्द्रधनुषी रंग योजना को लेकर प्रतीकात्मक एवं परम्परागत रंग योजना अपनाया है। भारत में भित्ति चित्रों की परम्परा अति प्राचीन है। जो भारतीय कला में भित्ति चित्र कला परम्परा की प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं, जिसका निर्वाह वाराणसी की भित्ति चित्रकला परम्परा में किया गया है।

19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में 'विशप हेबर' ने वाराणसी का भ्रमण किया था उन्होंने अपने लेख में काशी के भित्ति चित्रों का सुन्दर वर्णन किया है। आज वाराणसी में भित्ति चित्रण की जितनी सघन परम्परा है शायद ही कहीं और हो मांगलिक अवसरों एवं त्यौहवारों पर सांस्कारिक बनारसी लोग घर की पुताई, सफाई तथा रंगाई करवाने के पश्चात अपने घरों में लोक चित्रकारी करवाते हैं जो प्रमुख आकर्षक लोक शैली में चुहचुहाते रंग योजना में चित्र बने होते हैं प्रयुक्त तेज रंग यहां की चित्रकला की अपनी अलग पहचान है चित्राभिव्यक्ति के सन्दर्भ में यहां के भित्ति चित्रों में रंगों का स्थान सर्वोपरि है।

लोगों का ऐसा विश्वास है कि ऐसा कर देने से घर से भूत-प्रेत भाग जाते हैं और जीवन में सुख एवं मंगलमय हो जाता है। चित्रकारी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली चीज है। जिस घर में इसकी प्रतिष्ठा होती है वहां मंगल निवास करता है। मुख्य द्वार के ठीक ऊपर दीवार (भित्ति) पर सर्वप्रथम 'गणपति' का अंकन किया जाता है और दरवाजों के अगल बगल 'द्वारपाल' चित्रित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी, दशहरा, पर पूरी वाराणसी रंगों से चित्रमय हो जाती है। अधिकांशतः धार्मिक पौराणिक रामायण, महाभारत, देवी-देवताओं एवं सामाजिकता के ही चित्र बनाये जाते हैं। जिनमें दरबान, मछली वाला, ग्वालिन, हाथी, घोड़े आदि यहां के चित्रों में जातिगत भिन्नता को तटस्थ करती है। जिसमें सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि किस जाति क घर है। जैसे- ब्राह्मण का घर पूजा पाठ करता, अहिर का घर कुश्ती लड़ता पहलवान, धोबी के घर कपड़ा सुखाता चित्र।

चित्रों में प्रयुक्त तेज रंग एवं गतिमय रेखायें यहाँ की चित्रकला की अपनी पहचान है। जो मानसिक भावनाओं को उद्वेलित करने की शक्ति रखता है। रंगों में वह गुप्त उर्जा होती है कि वह एक अनन्त गतिशीलता प्रदान कर सकती है। चित्रों मुख्यतः लाल, सिन्दूरी लाल, पीला, गेरूआ, हरा, नीला, काला, सफेद आदि विविध रंगों का प्रयोग मिलता है। जो आध्यात्म से सराबोर है।

INTERNATIONAL JOURNAL of RESEARCH –GRANTHAALAYAH

A knowledge Repository

रंगों के माध्यम से अध्यात्म की अभिव्यक्ति अनोखी लेकिन गहरी है। धार्मिक चित्र अंकन करते समय शास्त्रों के अनुसार जो उनका रंग पहले से निश्चित होता है उन्हीं के अनुरूप प्रयोग करते हैं।

जैसे भगवान 'गणेश' का रंग लाल सिन्दूरी, कृष्ण, राम का रंग नीला, काली का रंग काला, अन्य देवताओं के रंग चेहराई रंग होते हैं। लोक संस्कृति में सिन्दूर का सर्वप्रथम प्रमाण राधा को सोलह शृंगार के रूप मिलता है। महाभारत में द्रोपदी ने अपने चीर हरण के पश्चात् अपने माथे का सिन्दूर पोंछ लिया था, ललित 'सहस्रनामः', 'सौन्दर्य लहरी' पुस्तकों में भी प्राप्त होता है। सिन्दूर के प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा को भी रोकता है। जो सौभाग्य का प्रतीक, यह आध्यात्मिक शक्ति एवं बुद्धिवर्धक माना जाता है जैसे सिन्दूर के प्रयोग का प्रमाण सिन्धु घाटी की सभ्यता (मेहरगढ़, वलुचिस्तान) के प्रमाण मिलते हैं। वाराणसी के लोक संस्कृति में सिन्दूरी रंग का प्रयोग अत्यधिक रूप में देखने को आज भी मिलता है। हमारे धर्मग्रन्थों में सफेद रंग धर्म का रंग माना गया है। यह रंग सभी रंगों की समग्रता का प्रतीक है। यह रंग मन में उत्पन्न विकारों को दूर करने के साथ-साथ मन में शक्ति का भाव लाता है। सफेद रंग शक्ति तथा ज्ञान का प्रतीक है यह देवी सरस्वती के वस्त्र का रंग है। हिन्दू धर्म में जाति प्रथा में सर्वोच्च स्थान पर स्थापित ब्राह्मण इसी रंग के प्रतीक माना जाता है। धार्मिक गुरुओं के सफेद वस्त्र धारण करने का अर्थ उनके आध्यात्मिक पुनर्जन्म का व शोक सन्ताप का प्रतीक है इसलिए हिन्दू विधवा सफेद रंग का वस्त्र धारण करती है। पीले रंग में देवताओं का मन रमा है। भगवान श्री कृष्ण का पीताम्बरधारी है तो भगवान शंकर बाघम्बर भी पीला है अर्थात् पीले वस्त्र धारण करने वाले पीला रंग मस्ती का प्रतीक है। यह सादगी और निर्मलता देता है। यह सृजनकर्ता भी है और परोपकार की प्रेरणा देने वाला भी। पीला रंग सद्बोध ज्वाला यानी यज्ञ भगवान से लिया गया है।³ यह रंग आदर सम्मान और इमानदारी का भी प्रतीक माना जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा देता है। पीला रंग ज्ञान तथा शिक्षा का प्रतीक है यह सक्रिय मस्तिष्क का प्रतीक है बसन्त ऋतु का रंग माना जाता है। भगवान विष्णु एवं गणेश के वस्त्रों का रंग पीला होता है। जो ज्ञान का प्रतीक है। बसन्त के त्यौवहारों में पीले वस्त्र तथा पीले भोजन की प्रथा है जो आज भी वाराणसी लोक संस्कृति में जीवित है जो देखने को आज भी मिलती है। नीले रंग में सर्वाधिक विस्तार है पृथ्वी को बनाने वाली प्रकृति में सर्वाधिक प्रयोग किया जैसे आकाश समुद्र, नदियाँ, झीलें। यह रंग मानसिक, स्थिरता तथा चारित्रिक दृणता का प्रतीक है। भगवान राम तथा कृष्ण अपने जीवन मानवता के रक्षा तथा बुराई के नाश के लिए समर्पित कर दिया इसलिए उनका रंग नीला माना गया है। यह पुरुषत्व तथा दृणता का प्रतीक है। यह शान्ति के साथ-साथ सकारात्मक विचारों का प्रतीक है। यह रंग मन की विशालता एवं मन एवं मस्तिष्क के चेतन एवं अवचेतन अवस्थाओं का प्रतीक है।

गेरूआ रंग (भगवा वर्ण) यह अग्नि का प्रतीक है। जो बुरी आत्माओं का दहन कर देता है यह रंग शुद्धता का प्रतीक है, राजपूतों के युद्ध का रंग माना जाता जहाँ सैनिक इसी रंग क वस्त्र धारण करके युद्ध में जाते थे इस रंग में व्यक्ति के उपस्थित आध्यात्मिक ऊर्जा के भंडार का प्रतीक एवं लोगों के जीवन की नीरसता को दूर करता है इसलिए गेरूआ रंग आध्यात्मिक उजास का प्रतीक है। गेरूआ रंग व्यक्ति के उपस्थित आध्यात्मिक ऊर्जा के भंडार का प्रतीक है। यह लोगों के जीवन की नीरसता को दूर करता है। इसलिए गेरूआ रंग का आध्यात्मिक उजास का भी प्रतीक है। लाल रंग हिन्दू धर्म में सर्वाधिक महत्व है। धार्मिक क्रिया कलापों विशेषकर विवाह के समय इसका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। महिलाओं में इस रंग का उपयोग उनके सुहागिन होने का प्रतीक माना जाता है। अधिकतर देवी-देवताओं को लाल रंग बहुतायत से प्रयोग होता है इसलिए इसे शक्ति का रंग माना जाता है इसके अलावा सुरक्षा का प्रतीक है जिसमें नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता मानी जाती है। लाल रंग लक्ष्मी का प्रिय है। यह रंग आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है व आत्मविश्वास का प्रतीक है। आत्म विश्वास से लक्ष्मी की प्राप्ति कर पाते हैं। यह सौभाग्य का प्रतीक है।

हिन्दू धर्म में हरे रंग का महत्व यह त्यौवहारों का रंग माना जाता है। महाराष्ट्र में जीवन तथा सुख का रंग माना जाता इसलिए यहाँ की विधवा हरे रंग की साडी नहीं धारण करती हैं यह शान्ति तथा सुख का प्रतीक है यह आंखों तथा मस्तिष्क को शीतलता और शान्ति देता है। यह रंग विपरीत परिस्थितियों में लड़ने का शक्ति देता है साथ ही साथ भौतिक सम्पन्नता एवं आत्मीयता का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग शान्ति संतुलन एवं आत्मीयता का प्रतीक माना जाता है। काला रंग रहस्य का प्रतीक है। काला रंग मानसिक अवसाद एवं नकारात्मक वातावरण उत्पन्न करता है। यह रंग माँ काली का प्रतीक माना गया है। वाराणसी के भित्ति चित्रों में रंगों का प्रयोग धर्म एवं प्रकृति के आधार किया गया है चित्रों में सरलता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग इन चित्रों में किया गया प्रधानतः- गेरू, हिरौजी, सिन्दूरीलाल, खड़िया, सफेद नीला काला का प्रयोग है इन रंगों के अतिरिक्त रासायनिक रंगों में काजल या कोयले का प्रयोग किया गया अधिकतर चित्रों में सपाट रंगों का प्रयोग किया है। यहाँ रंगों का प्रयोग वनस्पतिक, रासायनिक तथा खनिज रंग का प्रयोग मिलता है। रंगों में काला काजल जो सरसों के तेल को जलाकर काजल बनाया जाता था।

- नीला रंग नील नामक पौधे के रस से बनाया जाता है। यह पौधा भारत के सभी भागों में पाया जाता है।
- पीला रंग पीली मिट्टी व प्योडी तथा ढाक आदि फूलों के रस एवं फूलों से बनाया जाता है।
- लाल रंग हिर्मिजी और गेरू (हिरौजी और गेरूआ) से बनाया जाता है जो खनिज रूप में प्राप्त होते हैं।

INTERNATIONAL JOURNAL of RESEARCH –GRANTHAALAYAH

A knowledge Repository

- सिन्दूरी रंग लाल-सिन्दूरी पारे का भस्म तथा हिंगुल (रसायनिक) रंग मिलाकर बनाते हैं।
- सफेद रंग प्रायः चूने या खड़िया से बनाया गया है। हरा रंग टेरावर्ट नामक पत्थर को पीसकर बनाया गया एवं नील तथा प्योडी के मिश्रण से चमकदार हरा रंग बनाते थे।

इन रंगों सम्मिश्रण से और रंग को बनाया है जो इनके भित्ति चित्रों में देखने को मिलता है। वाराणसी के भित्ति चित्रों का रंग मीने के समान चमकदार है। इन रंगों को प्रयोग करने से पहले यहां के कलाकार रंग को स्थाईत्व प्रदान करने के लिए उसमें वाइडर (बंधक) के रूप सरेस या गोंद के साथ मिलाकर चित्र बनाया जाता है। इस तरह के चित्र प्रायः वाराणसी के प्रत्येक गली मुहल्लों, मठों, देवालियों, मंदिरों में देखे जा सकते हैं। भित्ति चित्र में परम्परागत प्रचलित तकनीक का प्रयोग किया गया है। प्राचीन समय में वाराणसी के चित्रकार भित्ति चित्रों के लिए रंग स्वयं तैयार करते थे। आजकल वाराणसी के बाजार में विभिन्न आभाओं वाले रंगपूर्ण आसानी से मिल जाते हैं।

रंग हमारे भावनाओं व मनःस्थितियों से सीधा सम्बन्ध होता है प्रत्येक कलाकार के लिए रंगों के इन मनोवैज्ञानिक एवं लाक्षणिक प्रभावों का ज्ञान अति आवश्यक है वाराणसी के भित्ति चित्रों के रंगों में मनोविज्ञान छिपा है। लाल रोली या सिन्दूर से अनुराग या प्रेम की ओर संकेत होता है गेरुआ से सात्विक भावों का स्पष्टीकरण होता है। ब्रह्म का दिव्य प्रकाश अरुण वर्ण है। उपनिषदों में आकाश के ऊपर के लोको का रंग अरुण बताया गया है। इन सब रंगों से भारतीय जीवन के बाहरी और भीतरी रूप की अच्छी अभिव्यक्ति होती है।⁴

कलाकार प्रत्येक देश की जलवायु के अनुसार रंग योजना बनाते हैं। जो रंग जहां जिस जलवायु और प्रकृति में अच्छा लगता है उसी को कला में स्थान दिया है। वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। अतः यहां की कला में सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति को एक साथ देखा जा सकता है। इसलिए यहां के भित्ति चित्रों में तेज व चरख रंगों के जो भारत के विभिन्न शैलियों में प्रयुक्त हुये रंगों के प्रभाव, दर्शन साथ-साथ स्थानीय लोक कला राजस्थानी, मुगल पहाड़ी एवं कम्पनी शैली के विधान समन्वयात्मक रूप देखने को मिलता है। भारत इस विभिन्न रंग व शैलियों वाराणसी में दिखाई देती इसीलिए इसे साहित्य एवं संस्कृति एवं कला की राजधानी की उपमा दी गयी है। इन चित्रों में अपूर्व सौन्दर्य एवं उत्कृष्ट कलात्मकता के लिए विख्यात है यहां की कलाकृतियों की रचना पद्धति इतनी शास्त्र शुद्ध, सुनिश्चित, वेगवान एवं समर्थशील है।

यहां के जीवन में रंगों ने बहुत महत्वपूर्ण जगह बनाई हुई है इसका कारण है भारत की प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा अवसर विशेष और उत्सवों ऋतुओं में रंगों के महत्व को अपनाते हैं। अतः वर्ण (रंग) मानव जीवन में बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई रंग है। यहां के रंग योजना साधारण होते हुए भी अपने आप में निराली है एवं अनूठी है यहां के रंगों का जादुई संसार देखते ही बनता है। वाराणसी के भित्ति चित्रों में हमें धर्म, दर्शन संस्कृति से ओत-प्रोत सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति की झांकी प्रत्येक चित्रों के रंगों में धार्मिकता के पुट देखने को मिलता है।

प्रकृति का हर रंग हमें धर्म व दर्शन का बोध करता है। प्रत्येक रंग मानव जीवन में अपना महत्व और उद्देश्य है। यहां रंगों से सौन्दर्य है रंगों से जीवन में उत्साह है और रंगों से ही जीवन में उमंगों के फूल खिलते हैं। रंग सिर्फ सौन्दर्य का पर्याय नहीं है बल्कि उनमें छिपी है विशिष्ट उर्जा इन रंगों में छिपे हुए संदेश को अध्ययन (पहचानने) की जरूरत है।

सन्दर्भ सूची:-

1. चित्रकला के मुलाधार – डॉ० शुकदवे श्रोत्रिय – चित्रायन प्रकाशन मुजफ्फरनगर, पृ०नं०-67
2. आकार कल्पना – लेखक रणवीर सक्सेना – रेखा प्रकाशन कार्यालय, देहरादून, पृ०नं०-26
3. हिन्दुस्तान –दैनिक समाचार पत्र, अलीगढ़ 14-02-2014, पृ०नं०-04
4. आकार कल्पना – लेखक रणवीर सक्सेना – प्रकाशन रेखा प्रकाशन कार्यालय देहरादून, पृ०नं०-26
5. चित्रकला के तत्व तकनीक एवं लोक कला – लेखक डॉ० प्रीति अग्रवाल – प्रकाशन लायल बुक डिपो मेरठ, पृ०नं०-55
6. दुर्गा – वाराणसी के भित्ति चित्रों में – लेखक व प्रकाशक – डॉ० प्रेमशंकर द्विवेदी, वाराणसी
7. अप्रकाशित शोध प्रबन्ध – आधुनिक चित्रकला में वाराणसी का योगदान, शोधार्थी-आई०सी०गुप्ता
8. भारतीय चित्रकला का इतिहास – डॉ० अविनाश बहादुर वर्मा-प्रकाशन प्रकाश बुक डिपो, बरेली
9. भारतीय चित्रकला का इतिहास-डॉ० श्याम बिहारी अग्रवाल प्रकाशन-रूप शिल्प प्रकाशन, इलाहाबाद
10. रूपप्रद कला के मूल आधार-लेखक डॉ० एस०के० शर्मा, आर०ए० अग्रवाल, प्रकाशन-लॉयल बुक डिपो मेरठ